

Н.ДӘУҚАРАЕВТЫҢ «ИНТЕРНАТТА» ГҮРРИҢИ ОҚЫТЫҰДА СЫН ПИКІРЛЕҰ ХӘМ ДӨРЕТИҰШИЛИК ҚӘБИЛЕТЛЕРИН РАҰАЖЛАНДЫРЫҰ УСЫЛЛАРЫ

Бегмуратова Г.А.

Ажсинияз атындағы Нәкис мәмлекетлик педагогикалық институты

Бүгинги глобалласыу хәм санлы информация орталығында билимлендириу процесиниң мазмуны, формасы хәм методларына жаңаша қатнас талап етилмекте. Соның ишинде әдебият сабағын оқытыуда оқыушыны еркин пикирлеуши, талқылаушы, бағалаушы хәм дөретиуши тулға ретинде қәлиплестириу әхмийетли мәселеге айланбақта. **Әдебиятты оқытыудың мақсети** – оқыушыларда көркем ой-сананы, эстетикалық талғамды, инсанылық хәм миллий қәдириятларға садықлықты тәрбиялаудан ибарат. Бунда хәр бир көркем шығарма өзиниң көркем-идеялық мазмуны менен тәлим-тәрбия қуралы сыпатында хызмет етеди. Әсиресе, рууый-психологиялық халатлар, инсан тәғдири хәм жәмийеттеги қарама-қарсылықлар сәулеленген шығармалар арқалы оқыушыларда турмыслық көнликпелер, машқалаларға сын көз қарас хәм инсаный пазыйлетлерге хұрмет қәлиплеседи.

Улыума орта билим бериу мектеплериниң 6-класс «Әдебият» сабақлығындағы Н.Дәуқараевтың «Интернатта» гүрриңи оқыушылардың көркем-эстетикалық талғамын рауажландыруу, оларды социаллық теңлик, мийрим-шәпәт сыяқлы инсанылық пазыйлетлерге бағдарлау имканын береді [Оразымбетов Қ., 2022].

Мақалада «Интернатта» гүрриңин оқытыуда нәтийжели методлар, оқыушыларда сынлық пикирлеуди қәлиплестириу хәм дөретиушилик қыялын рауажландыруу усыллары илимий-методикалық жақтан талқыланады. Шығарма 6-класс оқыушылары ушын илимий-методикалық жақтан дурыс таңланған. Өйткени, шығарма қахарманы Төреш он бир-он еки жаслар шамасындағы бала. Гүрринде Төрештиң хәм оның анасы Улбосынның басынан кеширген ауыр қыйыншылықлары, өзи менен теңлес баланың шеккен азаплы турмыстауқымети оқыушыларды бийпәруа қалдырмайды. Керисинше, өз теңлесине деген жанашырлық, тилеклеслик сезими балаларды гүрриңди қызығыушылық пенен оқыуға инталандырууы мүмкин.

И.В.Сосновскаяның тастыйықлауынша, «5-6-класс басқышында («сада реализм» басқышы) тийқарғы мақсет–баланың әдебий шығарманы қабыллау қәбилетин рауажландыруу хәм әдебиятты сөз өнери сыпатында таныстыруу болып есапланады. Соның ушын да методикалық ұазыйпалар–китапқа қызығыушылықты оятыу, баланың оқыуға болған ишки мотивациясын асыруу, оқыуға деген эмпатиялық хәм эмоциональлық қатнасын қоллап-қууатлау – оқыушының әдебиятқа

қызығышылығын, терең образлы ойлауын рауажландырыудың психологиялық тийкары болады» [Сосновская И.В. 2015. –15].

Демек, шығарманы оқытыу барысында ең дәслеп баланы әдебий шығарманы дурыс түсиниуи, қабыллауи хәм тәсирлендириуине ерисиуимиз тийис. Буның ушын «Интернатта» гүрриңин оқытыуды төмендегидей басқышларда әмелге асырыу мақсетке мууапық:

1. **Шығарма мазмунын түсиниу басқышы** – оқыушыларды тема менен таныстырыу, шығарма идеясын түсиндириу. Бул басқышта муғаллим шығармадағы образлар, пейзажлық сүүретлеулерге, хәр қыйлы ўақыяларға оқыушылардың дыққатын қаратып, олардың сезимине тәсир етиуи хәм пикирлетиуи сораўлар менен мүрәжат етиуи мүмкин:

- Шығарма басындағы пейзажлық сүүретлеулер арқалы автор қандай кейпиятты сүүретлеген?

- Ана хәм баланың кеш болғанда, елсиз, қула дүзде узақ жол басып жүриуине не себеп болған деп ойлайсыз?

Шығармадағы тәбият көриниси туўралы сораў балаларды дәрхал хәр бир сөздің мәнисин аңлауға сергеклендириуи менен бирге балаларды өзи менен теңлес баланың не ушын кеште жолға шыққан себеплерин излеуге, оның қандай қыйыншылыққа дус болғанын билиуе деген қызығышылығын еле де күшейтеди. Әне, усылайынша муғаллим баланы шығарма мазмуны менен таныстырып, ондағы ўақыялар менен оқыушы арасында қатнас орнатады.

2. **Шығарманы талқылау басқышы** – бул басқышта оқыушылар шығарманың 1 сабаққа жобаластырған бөлим мазмуны менен танысқан болады хәм муғаллим шығармадағы ўақыя хәм образларды талқылауға бағдарлау ушын тексттеги хәр бир образ, ўақыя-хәдийсе туўралы сораўлар арқалы оқыушыны шығарма тексти менен қайта «сәўбетлестиреди»:

- Қырман басында Жумашбай хәм Турымбет ортасындағы жәнжелге ҳеш ким араласпауының себебин қалай түсиндиңиз?

- Турымбет хәм Жумашбай образлары арқалы автор қандай социаллық машқаланы көтерген?

- Шығармадағы Ана образы туўралы сизде қандай пикир пайда болды? Ана образында қандай адамгершилиқ пазыйлетлер сәўленген?

Гүрриңдеги Ана образын айрықша талқылау мақсетке мууапық. Себеби, ананың өмирлик жолдасы, перзентлери ушын жанталасы, ашшы турмыс азабына төзими, перзентлериниң қәуипсизлиги ушын шешим қабыл етиуи, өмирди даўам етиуе өзінде руўхый күш таба алыуы Ананың өмир тымсалы екенлигиниң тастыйығы. Бул гүрриңдеги Ана образы туўралы шайыр И.Юсупов журналист Т.Машарипова менен сәўбетинде: «Мениң өзим аналар ҳаққында жазылған әдебиятымыздағы көпшилиқ қосықларға жүдә ынжыламан. Дурыс, дүнья әдебиятында, Наўайыда, қарақалпақ классик әдебиятында ана образы бар. Хәзирги әдебиятымызда болса,

қара сөз бенен жазылған шығармалардан Нәжим Дәўқараевтың «Интернатта» деген гүррицинде ана образының сәўлелениўи мени қанаатландырады» [Машарипова Т., 2011. – 66] – деп айрықша баҳалаған еди.

3. *Дөретиўшилиқ жумыс басқышы* – оқыўшылар шығарма тийкарында ессе, шығарма, сахна көриниси ямаса роли ойынлар таярлайды. Бул олардың естетикалық талғамын, сөйлеў мәдениатын ҳәм турмыслық позициясын қәлиплестиреди. Шығарма туўралы эссе жазыўда илимпаз Қ.Султановтың: «Н.Дәўқараевтың «Интернатта» гүррицин «Жолда», «Қуўырдақшының ошағы», «Бир тислем нан» деген үш сөзге қурыўға болады, үшеўи де сол тексттиң ишинде бар, үшеўиниң де тексттиң мазмунына қатнасы бар, үшеўи де белгили бир дәўирдиң мазмунын ашыў ушын хызмет етеди. Егер усы сөзлердиң мәниси түсиндирилсе, тексттиң толық мазмунын, текст мазмуны арқалы жәмийетлик турмыстың мазмунын, оның алға илгерилеўши бағдарларын ашып алыўға болады» [Султанов Қ., 1987. – 86] – деген пикирин басшылыққа алыў мақсетке муўапық.

Демек, шығарманы оқытыўдың әҳмийетли тәрәплериниң бири сонда ол арқалы оқыўшыларда мийрим-шәпәт, сабыр-тақат, социаллық әдалат ҳәм инсаныйлық сыяқлы пазыйлетлер қәлиплеседи. Оларды инсаныйлық қәдириятларды аңлаўға, турмыслық машқалаларға бийпәрўа болмаўға ийтермелейди. Шығармада сүүретленген Ана ҳәм бала тәғдири арқалы әдалат ҳәм жақсылық ушын гүрес зәрүрлиги түсиндирилген.

Соның ушын шығарманы оқытыўда:

- Талқылаў ҳәм дөретиўшилиқ усыллардың бирдей қолланылыўы;
- Ҳәр бир образдың жәмийетлик-руўхый әҳмийети ашып берилиўи;
- Оқыўшылардың еркин пикирлеў қәбилети қоллап-қуўатланыўы зәрүр.

Шығарманы оқытыўдағы бундай жантасыў арқалы «Интернатта» шығармасы тек көркем тест сыпатында емес, бәлки инсанды аңлаў мектеби сыпатында да әҳмийетке ийе болады.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Әдебият. Улыўма орта билим берий мектеплериниң 6-класы ушын сабақлық. Оразымбетов Қ. – Ташкент: 2022.
2. Машарипова Т. Өзимди излеймен. – Ташкент: Экстремум-Пресс, 2011.
3. Сосновская И.В. Некоторые вопросы преподавания литературы сегодня через призму основных законов методики // Проблемы изучения литературы в современном информационно-образовательном пространстве // II Голубковские чтения: мат-лы международной науч. - практ. конф., 21-22 марта 2014 г. / отв. ред. В.Ф.Чертов. М.: Экон-Информ, 2015. – с. 15-24.
4. Султанов Қ. Көркем әдебиятты оқытыўдың гейпара мәселелери // «Әмиўдарья» журналы, 1987. – №4. – Б.86-88.